

XALQARO AUDIT STANDARTLARI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA TASHQI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Komilov Kamoliddin Ravshan o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Magistratura bo'limi boshlig'i o'rinbosari

Email: kamoliddinkomilov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18220851>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda tashqi auditni o'tkazishning nazariy, institutsional va amaliy xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda tashqi auditning korporativ boshqaruv, moliyaviy shaffoflik va investorlar ishonchini ta'minlashdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, xalqaro audit standartlari va milliy audit amaliyoti o'rtasidagi uyg'unlik masalalari ko'rib chiqilib, tashqi audit sifati va auditor mustaqilligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: tashqi audit, auditorlik faoliyati, audit sifati, auditor mustaqilligi, moliyaviy hisobot.

Аннотация: В статье анализируются теоретические, институциональные и практические особенности проведения внешнего аудита в Узбекистане. Раскрывается роль внешнего аудита в обеспечении корпоративного управления, финансовой прозрачности и доверия инвесторов, а также рассматриваются вопросы гармонизации национальной аудиторской практики с международными стандартами аудита. Разработаны научно-практические предложения, направленные на повышение качества аудита и независимости аудиторов.

Ключевые слова: внешний аудит, аудиторская деятельность, качество аудита, независимость аудитора, финансовая отчетность.

Abstract: This article examines the theoretical, institutional, and practical features of conducting external audits in Uzbekistan. The study highlights the role of external audit in strengthening corporate governance, financial transparency, and investor confidence, and explores the harmonization of national audit practices with international auditing standards. Scientific and practical recommendations aimed at improving audit quality and auditor independence are proposed.

Keywords: external audit, auditing activity, audit quality, auditor independence, financial reporting.

Globalashuv, kapital bozorlarining integratsiyalashuvi va korporativ boshqaruv standartlarining murakkablashuvi sharoitida tashqi audit institutining ahamiyati sezilarli darajada ortib bormoqda. Bugungi kunda tashqi audit nafaqat moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi va ishonchliligini tasdiqlovchi texnik nazorat vositasi, balki investorlar ishonchini mustahkamlovchi, bozor intizomini ta'minlovchi hamda milliy iqtisodiyotning institutsional barqarorligini oshiruvchi muhim mexanizm sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun tashqi auditning samarali faoliyati moliyaviy shaffoflik, korrupsiyaga qarshi kurash va investitsiya muhitini yaxshilashda strategik ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida auditorlik faoliyatining institutsional asoslari shakllantirildi va izchil takomillashtirildi. Tashqi audit tizimi milliy qonunchilik, xalqaro audit standartlari (International Standards on Auditing – ISA), shuningdek, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (IFRS) bilan uyg'unlashtirilgan

holda rivojlanmoqda. Bu jarayon, o'z navbatida, auditorlik tashkilotlari oldiga yangi metodologik, kasbiy va axloqiy talablarni qo'yimoqda. Jumladan, audit sifati, auditor mustaqilligi, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, audit risklarini boshqarish hamda professional shubha tamoyilining amaliy qo'llanilishi masalalari dolzarb ilmiy-amaliy muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda yirik xo'jalik yurituvchi subyektlar, banklar, sug'urta kompaniyalari va aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida tashqi auditning roli yanada kuchaydi. Jamoatchilik manfaatiga daxldor subyektlar (public-interest entities) uchun majburiy audit talablari, audit xulosalarini oshkoralik asosida e'lon qilish amaliyoti hamda audit qo'mitalari institutining rivojlanishi tashqi auditni korporativ boshqaruv tizimining ajralmas qismiga aylantirmoqda. Shu bilan birga, auditorlik bozorida raqobatning kuchayishi, raqamli texnologiyalar va data-analitika vositalarining joriy etilishi auditni o'tkazish metodikasiga sifat jihatidan yangi yondashuvlarni talab etmoqda.

Tashqi audit nazariyasi va amaliyoti iqtisodiy fanlar tizimida uzoq vaqt davomida muhim ilmiy tadqiqot obyekti sifatida shakllanib kelgan. Tashqi audit institutining paydo bo'lishi va rivojlanishi, avvalo, agentlik nazariyasining konseptual qoidalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu nazariyaga ko'ra xo'jalik yurituvchi subyektlarda mulkdorlar (principal) va yollanma boshqaruvchilar (agent) o'rtasida yuzaga keladigan manfaatlar tafovuti va axborot assimetriyasi tashqi audit orqali institutsional jihatdan tartibga solinadi [1]. Jensen va Meckling tomonidan ilgari surilgan mazkur yondashuv auditni nafaqat nazorat vositasi, balki iqtisodiy manfaatlar muvozanatini ta'minlovchi muhim mexanizm sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda tashqi auditning asosiy funksiyasi moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi va ishonchliligini tasdiqlash orqali kapital bozorlarida ishtirok etuvchi investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlar ishonchini mustahkamlashdan iborat ekani keng e'tirof etilgan [2]. Watts va Zimmerman tomonidan ishlab chiqilgan ijobiy buxgalteriya nazariyasi doirasida auditorlik xulosasi korporativ shartnomalar samaradorligini oshiruvchi, menejerlar faoliyatini cheklovchi va moliyaviy intizomni mustahkamlovchi institutsional omil sifatida asoslab berilgan [3]. Ushbu ilmiy yondashuv tashqi auditning faqat nazorat qiluvchi emas, balki iqtisodiy rag'batlantiruvchi va intizomiy funksiyalarini ham ochib beradi.

Audit sifati masalasi tashqi audit bo'yicha olib borilgan fundamental tadqiqotlarda markaziy o'rinni egallaydi. DeAngelo audit sifatini auditor tomonidan moliyaviy hisobotlardagi muhim xatolarni aniqlash va ularni manfaatdor tomonlarga oshkor etish ehtimoli bilan izohlaydi hamda auditorning mustaqilligi, professional obro'si va bozor pozitsiyasi audit sifati darajasini belgilovchi asosiy omillar ekanligini ilmiy jihatdan asoslaydi [4]. Mazkur yondashuv audit sifati va auditor javobgarligi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilishda keyingi tadqiqotlar uchun mustahkam metodologik asos bo'lib xizmat qilgan.

So'nggi yillarda tashqi audit institutining samaradorligi va sifati uning faoliyat yuritayotgan institutsional muhiti bilan uzviy bog'liq holda o'rganilmoqda. La Porta va hammualliflar tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlar huquqiy tizimi rivojlangan, investorlar huquqlari kuchli himoyalangan mamlakatlarda audit sifati va ishonchliligi nisbatan yuqori bo'lishini ilmiy dalillar asosida ko'rsatib bergan [5]. Tadqiqotchilarning xulosalariga ko'ra, qonun ustuvorligi, shaffof sud tizimi va samarali huquqiy nazorat mexanizmlari tashqi audit institutining barqaror va mustaqil faoliyat yuritishini ta'minlovchi muhim shart-sharoitlar hisoblanadi.

Xalqaro audit standartlari (ISA) hamda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (IFRS) o'rtasidagi o'zaro uyg'unlik masalasi ham ilmiy adabiyotlarda alohida yo'nalish sifatida yoritilgan. Arens, Elder va Beasley tomonidan ilgari surilgan riskka asoslangan audit yondashuvi zamonaviy audit metodologiyasining asosiy paradigmasiga aylangan bo'lib, unga ko'ra audit jarayonida muhimlik darajasi, ichki nazorat tizimi va audit risklari kompleks va tizimli baholanadi [6]. Ushbu yondashuv auditorlik tekshiruvlarining sifatini oshirish va audit resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tashqi audit instituti bozor iqtisodiyoti sharoitida moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, korporativ boshqaruv sifatini oshirish hamda investitsiya muhitini yaxshilashda muhim institutsional mexanizm sifatida shakllanib bormoqda. Tashqi auditning rivojlanishi milliy qonunchilik, xalqaro audit standartlari va moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari bilan uyg'unlashuv jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lib, ushbu jarayon auditorlik faoliyatiga nisbatan sifat jihatidan yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, auditor mustaqilligi, audit sifati va auditorlik xulosalarining ishonchliligi masalalari hali ham tizimli takomillashtirishni talab etuvchi muammolar sirasiga kiradi.

Tadqiqot natijalari asosida, birinchi navbatda, jamoatchilik manfaatiga daxldor subyektlar (public-interest entities) uchun tashqi auditni o'tkazish tartibini yanada qat'iyashtirish va audit natijalarining oshkoraligini kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda audit xulosasi bilan bir qatorda kengaytirilgan auditorlik hisobotlari (extended audit report) amaliyotini joriy etish, muhim audit masalalari (key audit matters) bo'yicha batafsil axborot taqdim etilishi investorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun moliyaviy ma'lumotlarning foydaliligini oshiradi.

Ikkinchidan, auditorlik faoliyatida audit sifati ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida auditorlik tashkilotlarida sifat menejmenti tizimlarini xalqaro talablar asosida to'liq joriy etish zarur. Xususan, ichki sifat nazorati, auditorlar rotatsiyasi, manfaatlar to'qnashuvini aniqlash va oldini olish mexanizmlarini kuchaytirish audit xulosalarining ob'ektivligi va ishonchliligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu jarayonda kasbiy etika me'yorlariga rioya etilishi auditorlik bozorida jamoatchilik ishonchini mustahkamlovchi asosiy omillardan biri bo'lib qoladi.

Uchinchidan, tashqi auditni o'tkazishda raqamli texnologiyalar va data-analitika vositalaridan keng foydalanish zamonaviy auditning muhim yo'nalishiga aylanishi lozim. Audit jarayonlarida katta hajmdagi moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish, uzluksiz audit (continuous auditing) elementlarini joriy etish hamda audit risklarini real vaqt rejimida baholash audit samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu, ayniqsa, banklar, sug'urta kompaniyalari va yirik korporatsiyalar faoliyatida tashqi auditning sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda tashqi audit institutini takomillashtirish audit sifati, auditor mustaqilligi va institutsional muhitni kompleks rivojlantirishni talab etadi. Xalqaro tajriba va milliy xususiyatlarni uyg'unlashtirgan holda ishlab chiqilgan ilmiy-amaliy takliflar tashqi auditning ishonchliligini oshirish, moliyaviy hisobotlar sifatini yaxshilash va pirovard natijada milliy iqtisodiyotda institutsional ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and

- ownership structure // *Journal of Financial Economics*. 1976. Vol. 3, No. 4. P. 305–360.
2. Hayes R., Dassen R., Schilder A., Wallage P. *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. London: Pearson Education Limited, 2005. 742 p.
 3. Watts R. L., Zimmerman J. L. *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall, 1986. 388 p.
 4. DeAngelo L. E. Auditor size and audit quality // *Journal of Accounting and Economics*. 1981. Vol. 3, No. 3. P. 183–199.
 5. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. Law and finance // *Journal of Political Economy*. 1998. Vol. 106, No. 6. P. 1113–1155.
 6. Arens A. A., Elder R. J., Beasley M. S. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. 16th ed. New York: Pearson Education, 2019. 912 p.